

MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF SPINAL TUBERCULOSIS

Abdukarimov Mirzobek Ulugbekovich

Doctoral student of the Department of Phthysiology and Pulmonology, Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894866>

Purpose: to help improve grip. responsible for spinal tuberculosis in Ivory Cat.

Material and method: Retrospective study. Descriptive II Comparative degree of management in a home owned by patients at least 15 years of age who benefited from anti-tuberculosis chemotherapy for the first episode of vertebral tuberculosis (new cases) from January 1, 2021 to December 31, 2023 included.

Results: spinal tuberculosis was presented. 1.29% of all tuberculosis cases. The diagnosis was confirmed in 11% of cases. THAT anti-tuberculosis care had a hard 6 month in the house of 31 patients II more than 6 months in the house of 35 patients with an average duration of 10.1 ± 4.53 months. Outcomes from care were: Treatment completed (91.7%), lost to follow-up (6.9%) and transferred (1.4%). There, the duration of care did not depend on the service of origin ($p = 0.39$): the risk of treatment for more than 6 months from the neurosurgery department was 1.6 with a 95% CI of 0.53-4.98 and non-specialized centers - 1.06 with 95 % CI 0.28-3.98. The existence of a neurological ($p=0.57$) or spinal ($p=0.71$) complication did not influence the duration of care: The risk that care from more than 6 months or related has a neurological complication has 1.37 with IC 95 % 0.45-4.19] spinal deformity 1.55 with 95% CI 0.34-7.12. Conclusion: A prospective study that has a larger ladder would show the possible effectiveness of one treatment duration compared to another and evaluate the relapse rate after the end of care.

Key words: spondylodiscitis; Osteoarticular tuberculosis; anti-tuberculosis antibiotics.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Абдукаримов Мирзобек Улугбекович

Докторант кафедры фтизиатрии и пульмонологии Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894866>

Цель: способствовать улучшению сцепления. отвечает за туберкулез позвоночника в Коте из слоновой кости.

Материал и метод: Ретроспективное исследование. Описательный II Сравнительная степень руководить в доме принадлежащий пациенты в возрасте не менее 15 лет, которые получили пользу противотуберкулезная химиотерапия для первого эпизод из туберкулез позвоночный (новый случаев) с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. включено.

Результаты: представлен туберкулез позвоночника. 1,29% всех случаев туберкулеза. ТО диагноз подтвердился в 11% случаев . ТО уход противотуберкулезный имел жесткий 6 месяц в доме 31 пациенты II более из 6 месяц в доме 35 пациентов со средней продолжительностью 10,1 ± 4,53 месяц. Результаты из уход были: «Лечение завершено» (91,7%), потеряно для последующего наблюдения (6,9%) И переведен (1,4%). Там продолжительность из уход не было не зависит от сервиса происхождения ($p=0,39$): риск лечения более 6 месяцев из отделения нейрохирургии 1,6 с 95% ДИ 0,53-4,98 и

центров неспециализированный - 1,06 с 95% ДИ 0,28-3,98. Существование из осложнения неврологический ($p=0,57$) или спинальный ($p=0,71$) не влияли на продолжительность из уход: Риск что ТО уход из более из 6 месяцев или связанный имеет а осложнение неврологический имеет 1,37 с IC 95% 0,45-4,19] деформация позвоночника 1,55 при 95% ДИ 0,34-7,12. Вывод: А изучать перспективный имеет более большой лестница показал бы возможную эффективность одной продолжительности лечения по сравнению с другой и оценить частоту рецидивов после окончания уход.

Ключевые слова: спондилит; Туберкулез костно-суставной; антибиотики противотуберкулезный.

ВВЕДЕНИЕ

Там туберкулез позвоночный Восток атака заразный принадлежащий структуры костлявый и или суставы позвоночника палочкой Коха (БК). Наиболее классической и часто встречающейся формой является там спондилит туберкулезный или неправильный из ПОТТ. Как микробный спондилит обычный, ТО неправильный из ПОТТ Восток а достижение заразный из диск межпозвоночный И принадлежащий позвонки соседний. Мы описывать также там спондилит туберкулез, ВОЗ Восток а остеомиелит туберкулезный из тело позвоночный и или из лук задний уважая ТО диск межпозвоночный.

Несмотря на там тенденция имеет там рост принадлежащий случай из туберкулез в Африка в общий, там туберкулез позвоночный кажется более редкий [1,2]. Диагностические трудности, с одной стороны, связаны с путаница частый с ТО патологии дегенеративные заболевания позвоночника и недостаток знаний о некоторый аспекты радиологический еще идти объяснять ТО задерживать диагностический частый принадлежащий поражения вызывающий воспоминания в Рентгеновский стандарт, СРЕДНИЙ визуализация ТО более доступный [3]. Этот задерживать диагностический объяснять там частота принадлежащий осложнения неврологический И принадлежащий деформации спинальный.

Чаще всего диагноз является предполагаемым ориентированный к принадлежащий аргументы анамнез И клиника, образы И эволюция благоприятный ниже противотуберкулезное лечение специфический.

В план терапевтический, там полихимиотерапия противотуберкулезный позволять там выздоровление из очаг туберкулез, когда условия хорошие разъем в заряжать являются объединенный [4]. Если Для там туберкулез легочный, ТО диагностический, ТО уход и методы мониторинга хороши кодифицированный, там вопрос из там продолжительность настоящий из уход принадлежащий туберкулез костно-суставной оставаться спорный. В эффект, ТО рекомендации Международный II национальный рекомендуют продолжительность лечения в течение шести месяцев с протоколами на основе рифампицина, которые что или там расположение, кроме Для ТО локация нейроменингеальный Или там продолжительность рекомендуемые разнообразный из 9 имеет 12 месяцев [5,6]. В злоба из эти рекомендации, ТО упражняться различаются по времени лечения меняющийся от 6 до 12 месяцев или даже 18 месяцев в зависимости от клиническом контексте или по неизвестным причинам. Лицо имеет этот отсутствие из консенсус, Мы давайте сообщим опыт из центр противотуберкулезный (КОТ) из Аджаме

для того, чтобы из способствовать улучшению ухода принадлежащий большой затронутый из туберкулез позвоночный.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Это исследование было проведено в САТ Аджаме, который является амбулаторно-поликлиническим центром, оказывающим диагностические и лечебные мероприятия любого форма туберкулеза. Это ретроспективное исследование направленный описательный И Сравнительная степень носил на анализ из файлы медицинский из пациенты затронутый из первый эпизод из туберкулез вертебральные (новые случаи) за период 1-го январь 2019 год по состоянию на 31 декабря 2021 г. включено.

Все новые случаи в возрасте не менее 16 лет имея выиграл из химиотерапия противотуберкулезный для а первый эпизод из туберкулез позвоночный в течение там период изучать заинтересованные имеют, был включен в исследовании.

Из реестра заявлений о случаях были больные туберкулезом позвоночника. Идентифицированный И ТО файлы индивидуальный из эти пациенты были исследовать И анализы. ТО социально-демографическая информация, фон медико-хирургический из пациент, маршрут терапевтический, ТО критерии диагностика, ТО данные из уход противотуберкулезные препараты и развивающиеся методы КОНЕЦ из уход иметь лето собранный имеет уродливый стандартизированная форма опроса. Чтение принадлежащий клише рентгенографический имеет лето выполненный к опытный врач-рентгенолог. Пациенты чьи медицинские записи не были обнаружены или из которых ТО файлы были неполный (отсутствие визуализация исходный из позвоночник и или уход не завершено) не был принят во внимание счет.

ТО данные собранный иметь лето припадки И анализируется с помощью программного обеспечения Microsoft Office 2013 г. за обработку текстов, таблиц и цифры и Epi info версии 3.8 для обработки. Данные. Критерий Хи-квадрат Пирсона имеют использовались для статистических сравнений или ТО тест из Фишер-точный Для ТО рабочая сила ниже имеет 5, в глядя там значение статистический имеет 0,05 . ТО потерянный из вид И ТО переданные не были учтены в статистический анализ, поскольку его трудно соотносить с группа.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Принадлежащий 9838 случай из туберкулез все формы смущенный внесен в список в течение там период исследования, 1,29 % составил туберкулез позвоночника. Этот туберкулез позвоночника составил 71,34 % . принадлежащий туберкулез костно-суставной.

Фигура 1: Полученные результаты из там выбор принадлежащий случай из туберкулез позвоночный включено

Один 72 случай иметь лето сохранен Для изучение (56,7 %) в соответствии с критерии включения.

Функции социально-демографический

Средний возраст пациентов составил 43 ± 092 года с крайностями 17 и 79 лет. Ломтики в возрасте от 30 до 39 лет (23,6%) и от 40 до 49 лет (22,2%) были ТО более представлен; ТО пациенты из мужской представленный 57% с соотношение полов 1.32.

Функции клиники. И пара клиники

Там серологическая распространенность ВИЧ был из 7,2 % . ТО пациенты прибыли из центров, специализирующихся на там разъем в зарядать из там туберкулез (центры противотуберкулезные услуги и услуги пневмофтизиология В 50% принадлежащий случай), из там нейрохирургия (33,3 %), из там ревматология (2,8%) И другие структуры частные туалеты или общественный нет специализированный (16,7%). ТО знаки клиники вызывающий воспоминания найденный были позвоночника преобладают боли в спине (83,3 %), ТО дефицит неврологический (43,1%) подписан принадлежащий деформации позвоночника (13,8%). Другие знаки партнеры были общий как (там высокая температура (31,9 %) И Ассоциация астения, анорексия, потеря веса и ночной пот (25%)) И респираторный (кашель 13,8%). Исследование рентгенографический из позвоночник делал вызов имеет там Рентгеновский стандартный (55,6 %) более или менее связанный имеет а компьютерная томография (43,1%) и/или резонансная томография магнитный (МРТ) позвоночника (9,7%).

ТО позвоночник поясничный был ТО сегмент ТО более часто достиг (79,2 %). ТО спондилит (75%) и спондилодисцит (49%) были больше часто наблюдается. МРТ обнаружило более большой частота из шпиндели паравертебральные и компрессионные медуллярный В принадлежащий пропорции равный из 71,4 % . ТО диагностический из туберкулез позвоночный имеет лето упоминается на базе клиники (89%) с бактериологическое и/или гистологическое подтверждение В 11% случаев.

Функции терапевтический

Все ТО пациенты иметь полученный там квадритерапия первичное противотуберкулезное лечение (RHZE/RH) рекомендуемые к ВОЗ, управляется в амбулаторный без надзор прямой. Начало противотуберкулезного лечения имеет лето сделанный В ТО структуры специализированный из лечение туберкулеза для всех пациенты. Средняя продолжительность лечения в ТО 35 пациенты (53%) ВОЗ полученный А уход противотуберкулезный из более из 6 месяц, был из 10.1±4.53 месяц (крайности 7 И 20 месяц). Лечение из 6 месяц имеет лето вел в доме 31 пациенты или 47%. ИМЕЕТ исход из уход противотуберкулезные, 66 пациенты (или 91,7%) были признаны «лечение завершеными», 6,9% были потеряны для последующего наблюдения, а 1,4% пациентов иметь лето переведен в а другой центр из разъем в зарядать. Там продолжительность из уход не было нет под влиянием к ТО услуга из источник принадлежащий пациенты ($p=0,39$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Ограничения нашей работы заключаются в характере ретроспектива исследования. Масштабируемые данные радиологический были, нет выполненный в доме там большинство принадлежащий пациенты, ограничивающий НАШ интерпретация. Наконец, размер нашей выборки кажется слабым, но сравним со многими другие исследования. В ТО домен. Однако, он данный а предварительный просмотр из там разъем в зарядать медикаментозное лечение туберкулеза позвоночника центр противотуберкулезный препарат в Аджаме встречается редко, но является чаще встречается костно-суставной туберкулез. Исследование, выявило боль в 82,1% случаев. ПОТТ среди ТО 56 случай из туберкулез остеоартикулярные заболевания, внесенные в списки с 2002 по 2005 год [7]. В отличие от стран с низкой заболеваемостью

туберкулез как в Европа или там ТВ представленный 50 % принадлежащий туберкулез костно-суставной [8, 9, 10].

Средний возраст пациентов в этом исследовании составляет аналогично результатам двух предыдущих исследований Кот-д'Ивуарийский [7,11]. Ранее считалось а болезнь ребенка И из подросток, там туберкулез позвоночный трогать Сегодня Превыше всего взрослый молодой в активность [12,13]. В Во Узбекистане туберкулез вызывают пожилые или принадлежащий мигранты [8]. Там сеть преобладание мужское начало можно объяснить влиянием факторы окружающей среды, связанные с полом, такие как что физическая активность больше интенсивный, способствующий травма. Это понятие травмы был обнаружен в 7% случаев в исследовании Марокканский [14]. Эти микротравма в суставах будет способствовать трансплантации из бацилла из КОХ на ТО поражения геморрагический И некротический И В некоторый случаев реактивируют латентные очаги туберкулеза В ТО структуры костно-суставной [15,16].

Наш Результаты касательно эффективность из уход противотуберкулезный из 6 месяц, являются сопоставимый имеет те из изучение из БУЧКИХ И аль [17]. Их анализ на там продолжительность из лечение внелегочного туберкулеза из базы данных ТБ-ИНФО найдено, а эффективность сопоставимый между ТО уход из 6 месяцев и тот, кто старше 6 месяцев. Они не сообщили отсутствие случаев рецидива после лечения противотуберкулезные. Что говорит о том, что уход противотуберкулезный из 6 месяц кажется также эффективный что ТО уход из более из 6 месяц.

В практичный, С использовать ассоциаций противотуберкулезные препараты основанный на на там рифампидин И изониазид, классическая продолжительность 18 мес (с протоколы без рифампицина), снизились [8]. В США рекомендации по лечению противотуберкулезные препараты, опубликованные в 2019 году и основанные на рандомизированные исследования медицинских исследований Совет (MRC), рекомендует лечение 6 месяцев при внелегочном туберкулезе и из 6 имеет 9 месяц для ТО туберкулез костно-суставной имеет состояние включать там рифампидин в терапевтическом протоколе [18]. Там Население бациллярный принадлежащий локации костно-суставного туберкулеза будет меньше важный что что из атака легочный, с принадлежащий риски из резисторы лекарственный снизилось [8]. Британские рекомендации с 1998 г. рекомендовано лечение 6 месяцев при костно-суставном туберкулезе. В Франция, конкретные рекомендации относительно туберкулёзные винты позвоночника на основе обзоры экспертов рекомендуют лечение 6 месяц [19]. Однако эти рекомендации уход из 6 месяц было бы судьбы имеет принадлежащий страны с низким уровнем заболеваемости туберкулезом и границы принадлежащий другой исследования из там MRC (отсутствие анализ статистический И из власть связаны с небольшим размером выборки) приводят к некоторый авторы имеет рекомендовать а продолжительность минимум 12 месяцев, иногда достигая 18 месяцев в функция из эволюция клинический И радиологический [20.10] Превыше всего в ТО страна эндемический туберкулез [16] и тем более больше, чем отсутствие усердия в принятии лечение сопряжено со значительными рисками шахматы, из рецидивы И из резисторы вторичный [21]. В практичный, ТО выбор из продолжительность из уход к отчет имеет а другой может быть связано с внутренними рекомендациями каждой услуге [17, 20], даже практикам лица определенных врачей. Услуги

специализированный В там разъем в заряжать из там туберкулез (службы КТ и пульмонологии) предписано столько принадлежащий продолжительность из 6 месяц что принадлежащий продолжительность длинный. Между другие причины способные объяснить эту ситуацию, мы можем процитировать страх из отказ, Появление из резисторы вторичный, ТО рецидивы даже ТО рисование клинический масштабируемый к принадлежащий осложнения. В эффект, ХОРОШИЙ что там разница рожденный или нет статистически значительный, ТО больной приходящий из принадлежащий услуги из нейрохирургия, специализированный В там разъем в заряжать принадлежащий неврологических осложнений получено более уход из продолжительность начальство имеет 6 месяц (ЗОЛОТО= 1,6). Гарг и др. показали, что расширение из уход Восток связанный имеет существование из осложнения неврологический, из деформация спинной II из расширение из абсцесс. Эти факторы также связаны с плохим прогноз [22]. Во-вторых, хороший что ТО два группы быть сопоставимый Для клинической эволюции мы отметили отсутствие увеличение веса в группе, получавшей лечение в течение 6 месяцев, это что позволяет предположить, что клиническое выздоровление было бы лучше, если бы в группе было более 6 месяц. Это может быть мешающим фактором кто бы заслужил быть в глубине.

Оценка радиологический не было нет мог быть выполнено 87,8 % больных. Фактически, критерии девальвация в КОНЕЦ из уход из туберкулез позвоночника, менее хорошо кодифицированы чем при туберкулезе легких. В соответствии с ТО стандарты Международный, в доме ТО пациенты затронутый из туберкулез внелегочный, ТО контрольные рентгенологические исследования не проводятся. является обязательным, и мы лучше всего оцениваем реакцию на уход клинически [23]. Там выздоровление клинический не существует нет коррелированный к поражения визуализированный имеет образы. Однако, Для некоторый авторы, а реконструкция с а слияние принадлежащий куски костлявый [24.11] было бы в услуга из там укрепление, ТАК что Для другие, а слияние позвоночный частичный Или волокнистый Или даже остановка из там разрушение кость [24] будет совместима с заживлением; Несмотря на то, что в наших условиях МРТ стоит дорого, желательно. Это надежный эталонный экзамен. в диагностике и развитии оценки поражения. У нее есть чувствительность 95-100%.

Тем не менее, долгосрочная оценка в течение одного года после окончания лечения в большой когорте рандомизированное двойное слепое исследование, особенно в наш страна из сильный эндемичный туберкулез, позволит из документ ТО возможный рецидивы для того, чтобы из определиться окончательно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кажется, противотуберкулезная квадротерапия эффективный некоторый или там продолжительность (6 месяц или более) Для ТО уход из там туберкулез позвоночный, предлагая ТО уважать принадлежащий рекомендации из национальная программа по борьбе с туберкулез. Особенно больше, чем ТО уход из 6 месяц, 2 имеет 3 раз меньше длинный, позволять из уменьшать социально-экономические последствия туберкулеза, ограничения и ТО последствия нежелательный продвижение более быстрое возвращение к деятельности пациента. Однако, а изучать перспективный имеет более

большой лестница позволит из подтверждать эти Результаты II Превыше всего обесценивать ТО ставка из рецидивы с А подписано в 1 год или 2 года после конец уход.

References:

1. Usmonov, Isomiddin, and Umrzok Shukurov. "Features of the Clinical Course, the State of Diagnosis and Treatment of Hiv-Associated Pulmonary Tuberculosis in Modern Conditions Literature Review." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 1809-1828.
2. Kh, Usmonov Isomiddin, and I. Bozorov Shukhrat. "Improvement of anterior extraperitoneal approaches in the surgical treatment of tuberculosis of the lumbar and lumbosacral spine." *International journal of pharmaceutical research* 13.1 (2021): 2476-2483.
3. Khaydarovich, Usmonov Isomiddin, and Nazirov Primkul Khodgamovich. "Technique of use of titanium mesh cylinder of exemplary cage tubercular spondylitis." *European science review* 9-10-2 (2018): 178-184.
4. Kh, Usmonov I. "Clinical Course and Modern Diagnosis of Resistant Forms of Pulmonary Tuberculosis." *American journal of social and humanitarian research* 3.2 (2022): 250-260.
5. Ismoilovich, Aslonov Farrukh. "MANAGEMENT OF TUBERCULOSIS: SOME ASPECTS." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 3.10 (2023): 156-169.
6. Aslonov, F. I., S. A. Rustamova, and K. M. Raxmonova. "Immunopatological aspects in patients with first detected pulmonary tuberculosis." *World Bulletin of Public Health* 4 (2021): 91-95.
7. Ismoilovich, Aslonov Farrukh. "Tuberculosis Diagnostics with Modern Solutions (Literature Review)." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 3.3 (2022): 377-383.
8. Ulugbek o'gli A. M. Factors Predicting Mortality in Pulmonary Tuberculosis // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 362-367.
9. Ulugbek o'gli A. M. Test for Procalcitonin as a Way to Predict Patients with Respiratory Tuberculosis // *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*. – 2022. – Т. 4. – С. 486-491.
10. Ulugbekugli A. M. CLINICAL ASPECTS OF TUBERCULOSIS DISEASE // *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 73-80.
11. Муаззамов Б. Р., Жумаев М. Ф. О преподавании фтизиатрии на лечебном и медико-педагогическом факультетах // *Материалы VIII Съезда фтизиатров и пульмонологов Узбекистана*. Тошкент. – 2018. – С. 109-110.
12. Муаззамов Б. Р., Муаззамов Б. Б., Медведева Н. В. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА " ФТИЗИАТРИЯ" НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ" ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ" // *Новый день в медицине*. – 2019. – №. 3. – С. 45-50.
13. Алимова Г. С. Массовый Скрининг Для Выявления Туберкулезной Инфекции У Детей В Возрасте От 2 До 8 Лет // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 368-376.
14. Salimovna A. G. Diagnosis of Tuberculosis Infection Activity by ELISA and Transcription Analysis Methods // *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*. – 2022. – Т. 4. – С. 492-497.

15. Alimova G. DETECTION OF ADOLESCENT TUBERCULOSIS IN THE REGION OF BUKHARA WITH THE HELP OF THE DRUG" DIASKINTEST" //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 46-51.

INNOVATIVE
ACADEMY